

POLITICAL SCIENCES

TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF LOCAL DEMOCRACY: THE PROBLEM OF CITIZENS' PARTICIPATION

Mikhail Yu. Martynov,

*Doctor of political sciences,
Surgut State University,
Lenina st., 1 Surgut, 628412
Russian Federation*

Alena I. Gaberkorn

*Candidate of political sciences,
Surgut State University,
Lenina st., 1 Surgut, 628412
Russian Federation*

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЛОКАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ: ПРОБЛЕМА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

Михаил Юрьевич Мартынов

*Доктор политических наук,
Сургутский государственный университет,
Ул. Ленина, 1, Сургут, 628412
Российская Федерация*

Габеркорт Алёна Игоревна

*Кандидат политических наук,
Сургутский государственный университет,
Ул. Ленина, 1, Сургут, 628412
Российская Федерация*

Abstract

The activity of citizens determines the role of territorial public self-government as an institution of local democracy. Using the results of a sociological survey, the authors explain the reasons for the insufficiently active participation of citizens in its work. The ways of involving citizens in solving cases of local importance by increasing the political and legal status of territorial public self-government are proposed.

Аннотация

Активность граждан определяет роль территориального общественного самоуправления как института локальной демократии. Используя результаты социологического опроса, авторы объясняют причины недостаточно активного участия граждан в его работе. Предложены пути привлечения граждан к решению дел местного значения путем повышения политико-правового статуса территориального общественного самоуправления.

Keywords: local self-government, territorial public self-government, local democracy, political participation, citizen activity.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление, локальная демократия, политическое участие, активность граждан.

The article was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation (Project No. 23-28-00241)

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-28-00241)

В декабре 2021 г. в Государственную Думу РФ был внесен Проект федерального закона № 40361-8

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»¹. Его разработчики исходят из конституционной новеллы, в соответствии с которой органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти. Это позволило, соответственно, включить статьи, которые, фактически, превращают органы местного самоуправления в низший уровень системы государственного управления. В связи с

¹ Законопроект № 40361-8 Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. URL:

<https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8>
<https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8> (дата обращения 16.01. 2022).

этим, многие исследователи прогнозируют полное выхолащивание основ подлинного местного самоуправления [1,4,8,12,14].

В этих условиях особое значение приобретают иные институты локальной демократии, способные обеспечить участие граждан в решении дел местного значения. В том числе, заметную роль в системе этих институтов играет территориальное общественное самоуправление.

Правовые условия, позволяющие привлекать жителей к решению вопросов местного значения, к управлению местными делами, в том числе и через органы ТОС, были созданы еще в 2003 г. принятием Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»².

За время существования института был накоплен значительный положительный опыт [5]. Отмечая возможности территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения, современные авторы даже считают, что «ТОС – единственная системная форма непосредственной демократии, применяемая для решения проблем микротерритории, возникающая по воле населения территории и осуществляемая этим населением. В связи с наличием у ТОС устава, территории, собственной структуры управления (выборный орган и контрольно-ревизионный орган, председатель), бюджета и ресурсной базы можно говорить о ТОС как о квазикоммунальноте» [9]. Поэтому тем более неожиданной проблемой выступает, отмечаемая большинством авторов, недостаточно активное участие граждан в деятельности органов и мероприятиях территориального общественного самоуправления [2,6, 7,10,11,13].

В качестве объяснения этого феномена исследователи чаще всего ссылаются на слабую информированность граждан о деятельности на территории их проживания ТОС [3,13].

Целью нашего исследования также являлся поиск ответа на вопрос о причинах недостаточного участия граждан в решении вопросов местного сообщества через использование института территориального общественного самоуправления. В качестве метода исследования выступал социологический опрос, проведенный в мае 2023 г. Территорией опроса выступал город Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе. Объем выборки составил 400 респондентов. Выборка квотно-территориальная: по полу, возрасту, микрорайону проживания.

Судя по ответам наших респондентов, большинство из них вообще весьма плохо представляют себе, что такое территориальное общественное самоуправление. Треть опрошенных - 32% - заявила, что им «почти ничего неизвестно о том, что это такое». Еще почти столько же – 40,5 % - ответили, что «в основном представляю, что это такое, но не очень хорошо».

Значительная доля респондентов – 69% - в ходе опроса заявила, что им неизвестно, существует ли в их микрорайоне ТОС. Примерно, лишь каждому пятому из них (20,8%) доводилось участвовать в работе ТОС через такие мероприятия как сходы, собрания, конференция жителей дома, улицы, микрорайона. Но подавляющее большинство – 77,6 процентов - в них участия никогда не принимало.

Однако мнение об изначальной пассивности населения было бы глубоко ошибочным. На самом деле, отвечая на вопрос: «Готовы ли Вы лично участвовать в работе территориального общественного самоуправления?» 17,8 % респондентов заявили о такой готовности. Более того, более половины опрошенных (в общей сложности 53,3%) однозначно заявили о своем положительном отношении к ТОС, причем большинство отметили такие важные качества, которые этот институт развивает в людях, как «чувство хозяина, повышение ответственности за качество жизни, возможность контролировать работу муниципальных служб и должностных лиц». Только 14,2% опрошенных продемонстрировали отрицательное отношение, считая, в частности, что этот институт «нужен лишь чиновникам». Еще 30,7% затруднилась с ответом.

Как объяснить возникающий парадокс: большинство респондентов считают, что территориальное общественное самоуправление в городе необходимо, высказывают готовность участия в нем, но на практике это желание не реализовывают, и за деятельностью ТОС собственного микрорайона не следят?

В какой-то мере, объяснение этому дает сравнение ответов респондентов на два вопроса: о том, какие мероприятия проводит ТОС в их микрорайоне, и о том, какие направления в их деятельности респондент считал бы наиболее важными.

Это сравнение показало несовпадение того, чем реально занимается ТОС, с теми функциями, которые на самом деле ожидают от него граждане. В качестве мероприятий, проводимых территориальным общественным самоуправлением, респонденты указали такие как благоустройство дворовых территорий, организация досуга пожилых людей и подростков, проведение массовых праздников. Однако отвечая на второй вопрос - о самых важных направлениях его деятельности - они указали, во-первых, на осуществление контроля со стороны ТОС за деятельностью коммунальных служб и управляющих компаний, во-вторых, – на их участие в планировании застройки микрорайонов города.

Таким образом, возможно, что именно недостаточная, с точки зрения горожанина, значимость функций выполняемых сегодня ТОС, выступает фактором, снижающим его интерес к участию в работе органов территориального общественного самоуправления.

Непростая ситуация, в которой оказался сегодня институт местного самоуправления в целом, в

² Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. N 40. ст. 3822

связи с наметившейся после принятия конституционных поправок и разработки проекта нового закона, тенденцией, расцениваемой рядом авторов, как его «огосударствление», одновременно открывает для территориального общественного самоуправления определенные перспективы.

В случае постепенного превращения местного самоуправления в нижний уровень государственного управления, появится необходимость передачи ряда специфических функций местного самоуправления территориальному общественному самоуправлению. В том числе, – по привлечению к решению населения к решению дел местного значения, которые будут «уходить» из нынешних органов местного самоуправления по мере трансформации их в органы государственного управления на местах.

Однако для успешной передачи этих функций, означающее повышение статуса территориального общественного самоуправления, превращение его в «квазикоммунальный» и эффективный инструмент локальной демократии, требуется решение ряда проблем. В первую очередь, следует точнее определить политико-правовой статус органов ТОС. Возможна разработка программы поддержки ТОС на государственном уровне, включающая, например, проведение экспериментов по передаче им некоторых функций публичного управления. И, конечно, необходимо обеспечить финансирование передаваемых функций. Особенно важным повышение статуса местного самоуправления выглядит для небольших поселений, в силу фактической ликвидации в них согласно разработанному законопроекту, органов местного самоуправления.

References

1. Ivanov O.B. Local self-government after the adoption of amendments to the constitution of the Russian federation: development prospects, legal regulation. – *Vlast'*. 2021. No.2. Pp. 118–122 [Published in Russian].
2. Filippova N.M. Development of TPSG in the system of local self-government. – *Bulletin. Municipal Annals 2013-2014*. 2015, Pp. 83–88 [Published in Russian].
3. Grebennikova A.A., Maslyakov V.V., Fedorchuk I.Y. On ways of improving the efficiency of the activities of territorial public self-government bodies. – *International Research Journal*. 2021. No.2 (104). Vol. 2. Pp. 34–37 [Published in Russian].
4. Kazantseva O.L., Kuzina E.V. Local self-government in the structure of Russian statehood: problems and perspectives. – *Law Enforcement Review*. 2022. No.6 (3). Pp. 161–171 [Published in Russian].
5. Kozyr' N.S. The best municipal practices of Russian subjects: effective local government. – *Bulletin NGIEI*. 2021. No.2 (117). Pp. 75–87 [Published in Russian].
6. Kravets A.A. Public law and municipal leadership and territorial public self-government: legal, institutional and communicative aspects. – *Law and Politics*. 2021. No.3. Pp. 47–60 [Published in Russian].
7. Lyakhov V.P. Territorial self-government in Russian regions in situation of reforming the system of local self-government: achievements and risks of imitation. *Vlast'*. 2015. No.2. Pp. 71–76 [Published in Russian].
8. Mityunova I.G. On the prospects of reforming local self-government in the Russian Federation. – in coll.: *Novels of Law, Economics and Management*. State Institute of Economics, Finance, Law and Technology. 2021. Pp. 503-507 [Published in Russian].
9. Mukhin M.A., Pakhomova L.M. Territorial self-government: institutional and legal contradictions. – *Ars Administrandi*. 2015. No. 2. Pp. 168–178 [Published in Russian].
10. Mukhin M.A., Urasova A.A. Territorial public self-government in social economic management development in the region. – *Perm University Herald. ECONOMY*. 2022. Vol. 17. No. 2. Pp. 185–196 [Published in Russian].
11. Muraeva Ya.N., Lyakisheva V.G. Territorial public self-government as an institution of interaction between the authorities and the population. – *Proceedings of young scientists of the Altai State University*. 2015. No. 12. Vol. 1. Pp. 121–124 [Published in Russian].
12. Shugrina E.S. Designing the future: what should be in the fundamentals of state policy in the field of local self-government. – *Local law*. 2020. No. 3. Pp. 3-16 [Published in Russian].
13. Starostova E.A. Assessment of Awareness of the Urban Population about Territorial Public Self-Government. – *Theory and Practice of Social Development*. 2022. No. 10. Pp. 57–61 [Published in Russian].
14. Valentik O.N. The European Charter and the new vector of municipal Reform in the Russian Federation. – *Etap: economic theory, analysis, and practice*. 2022. No.1. Pp. 42–56 [Published in Russian].